

(Grant Agreement 101093921)

Heat and heat protection measures in the health system

Set of one-pagers

WP5– Capacity building for stakeholder engagement

HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-05 - Local engagement of citizens in the co-creation of societal transformational change for climate resilience

This project has received funding from the European Union's Horizon Europe Research and Innovation Actions under grant agreement No 101093921

Heat and heat protection measures in the health system

Under the capacity building activities, Adaptation AGORA has been developing different materials. They range from multimedia materials, like videos, recordings of webinars/conferences, to sets of slides, as well as content for the development of the two Academies. Adaptation AGORA is not responsible for the use of the materials (CC BY).

1. Link to the material: See annexes

2. Potential key entries to search material

Category: Climate Adaptation, Climate Mitigation, Vulnerability, Exposure, Sensitivity, Adaptive Capacity, Heat protection, heat risk, heat protection plan

Target: Nursing and medical staff in health facilities

3. Brief Introduction/Summary

Estimated time: 1h

Objective: Raise awareness among nursing and medical staff about the risks related to heat and the possibilities for introducing heat protection measures.

Type of resource: Presentation

Language: German, (Original title: *Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte*)

4. Key Challenges/ issue addressed

Lack of awareness and attention to the challenges faced by the nursing and medical staff in health facilities; lack of resources to implement concrete and effective heat protection measures.

5. What the Resource Offers

Description of the heat-related challenges as well as potential solutions.

Kuumus ja kuumuse eest kaitsmise meetmed tervishoiusüsteemis

Adaptation AGORA on võimekuse suurendamise eesmärgil välja töötanud erinevaid materjale, nt nagu multimeediasisu (videod, veebiseminaride/konverentside salvestused), slaidikomplektid, samuti kahe akadeemia arendamiseks mõeldud sisu. Adaptation Agora ei vastuta materjalide kasutamise eest (CC BY).

1. Link materjalile

Vt lisad

2. Võimalikud märksõnad materjali otsimiseks.

Kategooria: Kliimamuutustega kohanemine, kliimamuutuste leevendamine, haavatavus, kokkupuude, tundlikkus, kohanemisvõime, kuumakaitse, kuumarisk, kuumakaitse kava

Sihtrühm: tervishoiuasutuste hooldus- ja meditsiinipersonal

3. Lühike sissejuhatus/kokkuvõte

Hinnanguline kestus: 35min

Eesmärk: Tõsta hooldus- ja meditsiinipersonali teadlikkust kuumusega seotud ohtudest ja kuumuse eest kaitsvate meetmete rakendamise võimalustest.

Ressursi tüüp: ppt

Keel: Saksa keel, (originaalpealkiri: Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte)

4. Peamised väljakutsed/ lahendatavad probleemid

Tervishoiuasutuste hooldus- ja meditsiinipersonali vähene teadlikkus ja tähelepanu eesseisvatele väljakutsetele; ressursside puudumine konkreetsete ja tõhusate kuumakaitse meetmete rakendamiseks.

5. Mida ressurss pakub?

Kuumusega seotud probleemide kirjeldust ja võimalikke lahendusi.

Mesures de protection contre la chaleur et la canicule dans le système de santé

Dans le cadre des activités de renforcement des capacités, Adaptation AGORA a développé différents supports. Ceux-ci incluent des contenus multimédias, tels que des vidéos, enregistrements de webinaires/conférences, des ensembles de diapositives, ainsi que des contenus pour le développement de deux Académies. L'utilisation de ces contenus, mis à disposition sous licence Creative Commons (CC BY), relève de la responsabilité des utilisateurs et non du projet Adaptation Agora.

1. Lien vers le contenu: Voir annexes

2. Entrées clés potentielles pour rechercher du matériel

Catégorie : Adaptation au changement climatique, Atténuation du changement climatique, Vulnérabilité, Exposition, Sensibilité, Capacité d'adaptation, Protection contre la chaleur, Risque lié à la chaleur, Plan de protection contre la chaleur

Cible : Personnel infirmier et médical dans les établissements de santé

3. Brève introduction/résumé

Temps estimé : 1h

Objectif : Sensibiliser le personnel infirmier et médical aux risques liés à la chaleur et aux possibilités de mise en place de mesures de protection contre la chaleur.

Type de ressource : Présentation

Langue: Allemand, (Titre original : *Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte*)

4. Principaux défis/problèmes abordés

Manque de sensibilisation et d'attention aux défis auxquels sont confrontés le personnel infirmier et médical dans les établissements de santé ; manque de ressources pour mettre en œuvre des mesures concrètes et efficaces de protection contre la chaleur.

5. Apports de la ressource

Description des défis liés à la chaleur ainsi que des solutions potentielles.

Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte

Im Rahmen der Aktivitäten zum Kapazitätsaufbau hat das Projekt Adaptation AGORA verschiedene Ressourcen entwickelt. Dies beinhaltet multimediale Inhalte wie Videos, Aufzeichnungen von Webinaren/Konferenzen, Foliensätze sowie Inhalte für die Entwicklung der beiden Online-Akademien. Adaptation AGORA ist nicht verantwortlich für die Nutzung der Ressourcen (CC BY).

1. Link zur Ressource: siehe Anhang

2. Potenzielle Suchbegriffe:

Kategorie: Klimaanpassung, Klimaschutz, Vulnerabilität, Exposition, Sensitivität, Anpassungsfähigkeit, Hitzeschutz, Hitzegefahr, Hitzeschutzplan

Zielgruppe: Pflege- und medizinisches Personal in Gesundheitseinrichtungen

3. Kurze Einführung/Zusammenfassung

Geschätzte Zeit: 1h

Ziel: Sensibilisierung des Pflege- und medizinischen Personals für die mit Hitze verbundenen Risiken und die Möglichkeiten zur Einführung von Hitzeschutzmaßnahmen.

Ressourcentyp: Präsentation

Sprache: Deutsch

4. Zentrale Herausforderungen/Probleme, die adressiert werden

Mangelndes Bewusstsein für die Herausforderungen, denen Pflege- und medizinisches Personal in Gesundheitseinrichtungen gegenüberstehen; Mangel an Ressourcen zur Umsetzung konkreter und wirksamer Hitzeschutzmaßnahmen.

5. Was die Ressource bietet

Beschreibung der hitzebedingten Herausforderungen sowie möglicher Lösungen.

Μέτρα προστασίας από τη ζέστη και την υπερθέρμανση στο σύστημα υγείας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ανάπτυξης ικανοτήτων, το πρόγραμμα Adaptation AGORA έχει δημιουργήσει επιμορφωτικό και εκπαιδευτικό υλικό. Αυτό περιλαμβάνει πολυμεσικό υλικό, όπως βίντεο, μαγνητοσκοπημένα διαδικτυακά σεμινάρια/συνεδρία, παρουσιάσεις, καθώς και το περιεχόμενο που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη των δύο διαδικτυακών Ακαδημιών. Το Adaptation Agora δεν φέρει ευθύνη για τη χρήση των υλικών (CC BY).

1. Σύνδεσμος προς το υλικό: βλέπε παραρτήματα

2. Πιθανοί βασικοί όροι αναζήτησης του υλικού.

Κατηγορία: Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής, Ευπάθεια, Έκθεση, Ευαισθησία, Προσαρμοστική ικανότητα, Προστασία από τη ζέστη, Κίνδυνος από τη ζέστη, Σχέδιο προστασίας από τη ζέστη

Ομάδες-στόχοι: Νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σε υγειονομικές εγκαταστάσεις

3. Σύντομη εισαγωγή/περίληψη

Εκτιμώμενος χρόνος: 1 ώρα

Σκοπός: Ευαισθητοποίηση του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού σχετικά με τους κινδύνους που σχετίζονται με τη ζέστη και τις δυνατότητες εισαγωγής μέτρων προστασίας από τη ζέστη.

Τύπος υλικού: Παρουσίαση

Γλώσσα: Γερμανικά (Αρχικός τίτλος: Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte)

4. Βασικές προκλήσεις/ζητήματα που αντιμετωπίζονται

Έλλειψη ευαισθητοποίησης και προσοχής στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό σε υγειονομικές δομές. Έλλειψη πόρων για την εφαρμογή συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων προστασίας από τη ζέστη.

5. Τι προσφέρει το υλικό

Περιγραφή των προκλήσεων που σχετίζονται με τη ζέστη, καθώς και πιθανές λύσεις.

Caldo e misure di protezione nel settore sanitario

Nell'ambito delle attività di capacity building, Adaptation AGORA ha sviluppato diversi materiali che spaziano da contenuti multimediali, come video e registrazioni di webinar/conferenze, presentazioni in power point, nonché contenuti per lo sviluppo delle due Accademie. Adaptation Agora non è responsabile dell'utilizzo dei materiali (CC BY)

1. Link Alla risorsa: vedi allegati

2. Parole chiave per cercare la risorsa

Categoria: adattamento al cambiamento climatico, mitigazione, vulnerabilità, esposizione, sensitività, capacità di adattamento, Protezione dal calore, rischio da calore, piano di protezione dal calore

Destinatari: staff medico e infermieri del settore sanitario

3. Sintesi

Tempo stimato per la consultazione della risorsa: 1 ora

Obiettivo: Sensibilizzare il personale infermieristico e medico sui rischi legati al caldo e sulle possibilità di introdurre misure di protezione dal calore.

Tipo di risorsa: presentazione power point

Lingua: Tedesco (Titolo Originale: *Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte*)

4. Principali sfide/problematiche affrontate

Mancanza di consapevolezza e attenzione rispetto alle sfide affrontate dal personale sanitario nelle strutture ospedaliere; carenza di risorse per implementare misure concrete ed efficaci di protezione dal calore.

5. Cosa offre la risorsa

Descrizione delle sfide legate al caldo e delle possibili soluzioni.

Medidas de protección contra el calor en el sistema sanitario

En el marco de las actividades de desarrollo de capacidades, Adaptation AGORA ha elaborado diversos materiales. Estos abarcan desde materiales multimedia, como vídeos y grabaciones de seminarios web y conferencias, hasta conjuntos de diapositivas, así como contenidos para el desarrollo de las dos academias. Adaptation Agora no se hace responsable del uso de los materiales (CC BY).

1. Enlace al material: Ver anexos

2. Posibles entradas clave para buscar el material

Categoría: Adaptación al clima, Mitigación del clima, Vulnerabilidad, Exposición, Sensibilidad, Capacidad de adaptación, Protección contra el calor, Riesgo por calor, Plan de protección contra el calor

Target: Personal médico y de enfermería de centros sanitarios

3. Breve introducción/resumen

Tiempo estimado: 1h

Objetivo: Sensibilizar al personal médico y de enfermería sobre los riesgos relacionados con el calor y las posibilidades de introducir medidas de protección contra el calor.

Tipo de recurso: Conjunto de diapositivas

Idioma: Alemán (título original: Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte)

4. Retos clave/temas abordados

Falta de concienciación y atención a los retos a los que se enfrenta el personal médico y de enfermería en los centros sanitarios; falta de recursos para aplicar medidas concretas y eficaces de protección contra el calor.

5. Qué ofrece el recurso

Descripción de los retos relacionados con el calor, así como posibles soluciones.

Värme och åtgärder inom hälso- och sjukvården

Adaptation AGORA har tagit fram olika material för kapacitetsutveckling. Dessa inkluderar allt från multimediamaterial, såsom videor och inspelningar av webinarier och konferenser, till bildsamlingar och material för utvecklingen av de två akademierna.

Adaptation AGORA ansvarar inte för hur materialen används (CC BY).

1. Länk till materialet: Se bilagor

2. Potentiella nyckelposter för att söka material

Kategori: Klimatanpassning, Utsläppsminskning, Sårbarhet, Exponering, Känslighet, Anpassningsförmåga, Åtgärder för värmebölja, Värmerisk, Värmeskyddsplan

Målgrupp: Vårdpersonal

3. Kort introduktion/sammanfattning

Beräknad tid: 1h

Syfte: Att öka medvetenheten bland vårdpersonal om värmerelaterade risker och potentiella åtgärder

Typ av resurs: Presentation

Språk: tyska, (Originaltitel: *Hitzeschutzmaßnahmen für Pflegefachkräfte*)

4. Viktiga utmaningar/frågor som tas upp

Bristande medvetenhet och fokus på de utmaningar som vårdpersonal står inför.
Begränsade resurser för att genomföra konkreta och effektiva åtgärder vid värmebölja.

5. Vad resursen erbjuder

Beskrivning av värmerelaterade utmaningar och potentiella åtgärder.

Annex: Resource

Notwendigkeit zur Anpassung

Warum Hitzeschutz in der Pflege jetzt besonders wichtig ist

➤ damit die **Vulnerabilität** (Verwundbarkeit) gesenkt werden kann.

Quelle: „Deutsche Allianz Klimawandel und Gesundheit (KLUG) e.V nach Fortbildung des Robert-Bosch-Krankenhauses“

Anpassung

Vulnerable Gruppen

Herausforderungen der Pflegekräfte bei der Arbeit während Hitzeperioden

- Hohe Wärmebelastung am Arbeitsplatz**
 - Dienstzimmer/Arbeitsraum permanent in der Sonne
 - Fehlende Beschattung oder Belüftung
- Ungeeignete Arbeitskleidung**
 - Zusätzliche Schutzkleidung (z. B. Atemschutz)
- Zu wenig Pausen und Trinkmöglichkeiten**
 - Geringe Zeit für Erholungsphasen
- Erhöhte Gesundheitsrisiken**
 - Kreislaufbeschwerden, Dehydration, Kopfschmerzen
 - Schweißausbrüche, Schlafstörungen
- Zusätzliche körperliche Belastung** (Hohes Bewegungspensum trotz Hitze)
- Leistungsabfall und Konzentrationsschwierigkeiten** (Müdigkeit, Erschöpfung)

Was sind wesentliche Maßnahmen zum Hitzeschutz in der Pflege?

- Sensibilisierung, Aufklärung und Kompetenzentwicklung
- Umsetzung individueller Maßnahmen
- Organisationsinterne Maßnahmenplanung

Sensibilisierung, Aufklärung und Kompetenzentwicklung

Sensibilisierung für Hitzeschutz sowie Aufklärung zu Risikofaktoren, Ursachen, Symptomen und Maßnahmen **sind grundlegend**.

Dies gilt generell für Personen, die in Kontakt mit pflegebedürftigen Menschen sind (und **auch für die Pflegekräfte selbst**).

Ein **wesentliches Instrument zur Kompetenzentwicklung** bei Mitarbeitenden in Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und -diensten **ist Schulung** - idealerweise regelmäßig, interaktiv und praxisnah.

Umsetzung individueller Maßnahmen

Es gibt eine Reihe von **individuellen Maßnahmen** zur **Hitzprävention und -anpassung**.

Eigenschutz für Beschäftigte

Organisatorisches

- | | |
|---|---|
| <p>Vorausschauend planen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitäten planen (Tageszeiten bzw. Räumlichkeiten beachten) - z.B. anstrengende Tätigkeiten in kühleren Tageszeiten legen |
| <p>Abkühlung ermöglichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • kühle Pausenräume schaffen • kostenlose Getränke bereitstellen |

Eigenschutz für Beschäftigte

Strategien zum Schutz: **Vor und nach der Arbeit**

Erholung beachten

- auf ausreichende **Nachtruhe** in kühler Umgebung achten
- zwischen den Arbeitsschichten **ausreichend erholen**

Arbeitsweg berücksichtigen

- auf **Sonnenschutz** achten
- ausreichend **Trinken**
- ausreichend **Zeit einplanen**

Fitness fördern

- durch regelmäßigen Sport **Herz-Kreislauf-System stärken**

Eigenschutz für Beschäftigte

Strategien zum Schutz: **Während der Arbeit**

Aktiv abkühlen durch...

- Puls Kühler / feuchte Umschläge
- Sprühwasser**
- fließendes Wasser

Gesund essen und trinken

- ausreichend **trinken**
- kleinere häufigere Portionen **essen**
- leichte, wasserreiche **Kost**

Pausen einlegen

- auf **regelmäßige Pausen** zum Trinken und Abkühlen **achten**

Eigenschutz für Beschäftigte

Checkliste Tagesablauf

Mehrmals am Tag	Aktivität	✓
	Getränk zur Verfügung stellen und anbieten	
	Abdunkeln - Sonnenschutz (Vorhänge/Jalousien) ggfs. dem Verlauf der Sonne anpassen	
	Kühlung schaffen (z. B. mäßig kalter Waschlappen auf Stirn, Nacken und Waden, Arm-Bäder)	
	Zimmertemperatur überprüfen (sichtbares Thermometer im Raum platzieren)	
bei Bettlägerigkeit		
	Kopfkissen mit saugfähigem Handtuch bedecken und regelmäßig wechseln	
	Generell: Latten als Zudecke und so wenig Kissen/ Lagerungshilfen wie möglich verwenden	

Eigenschutz für Beschäftigte

- > Berücksichtigen Sie Ihre **eigenes Risikoprofil**.
- > Achten Sie auf **Zeichen der Hitzeerschöpfung**.
- > Melden Sie sich **sofort**, wenn Sie sich unwohl fühlen, ungewöhnliche **Symptome verspüren** oder wenn **anhaltende Symptome** auftreten.

Organisationsinterne Maßnahmenplanung

Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser können auf verschiedenen Ebenen und in allen Arbeitsbereichen mit **Hitzeschutzmaßnahmen** ansetzen.

Die gezielte **Entwicklung und Umsetzung** eines **Hitzeschutzplans** kann hierbei besonders hilfreich sein

Schritte zur Planung umfassender Hitzeschutzmaßnahmen

1. **Verantwortliches Team bilden**
 - Einsetzung eines Koordinationsteams („Hitzeteam“)
 - Integration in bestehende **Nötfall- und Krisenpläne**
 - Klare Zuständigkeiten und **Warnketten** (z. B. anhand von Wetterwarnungen) festlegen
2. **Sofortmaßnahmen und Analyse**
 - **Hitze-Karten** des Gebäudes erstellen (besonders heißer Räume)
 - Bereitstellung von **Kühlmaterialien** (z. B. Ventilatoren, mobile Klimageräte, kühle Getränke)
 - Flexible **Arbeitszeiten** bei Hitzeperioden (ggf. Verlegung auf kühlere Tagesrandzeiten)
3. **Aktivierung bei Hitzeperioden**
 - **Aktionsstufen definieren** (z. B. 0 = langfristige Planung, 1 = erhöhte Wachsamkeit im Sommer, 2 = akute Hitzewelle)
 - Begrenzung der **Raumtemperatur** (Beschattung, geeignete Lüftung)
 - **Hitzesensoren: Überprüfung von Medikation** und Therapie, besonders bei Risikopatient*innen
 - Ausreichende **Getränkeversorgung**

Schritte zur Planung umfassender Hitzeschutzmaßnahmen

4. **Langfristige Strategien**
 - **Bauliche Anpassungen:** Fassaden- oder Dachbegrünung, Sonnenschutzverglasung, hitzeresistente Vorhänge
 - Planung von **Neubauten und Renovierungen** mit Fokus auf Kühlung und Luftzirkulation
5. **Kontinuierliche Aufklärung**
 - **Schulungen** für alle Berufsgruppen (Pflege, Verwaltung, Technik, Reinigung, Küche)
 - **Regelmäßige Informationen** für Patient*innen (z. B. über Selbstschutz, Trinkmenge)
 - **Erfahrungs- und Datenauswertung** (z. B. Evaluation der Wirksamkeit des Plans nach Hitzeperioden)

Musterhitzeschutzplan für Krankenhäuser

1. Maßnahmen zur Vorbereitung auf den Sommer

Organisation	Verantwortliche Struktur in einem Krankenhaus benennen, die für Hitzeschutz und die Umsetzung des Hitzeschutzplanes verantwortlich ist. Einen für die einzelne Einrichtung spezifischen Hitzeschutzplan erstellen (Planung der Arbeitsabläufe der einzelnen Abteilungen in der Klinik während der Hitzeperioden unter Berücksichtigung der vorhandenen Möglichkeiten der Gebäudetechnik)
Organisatorische Schulung	Den für das Krankenhaus bestehenden Hitzeschutzplan unter den Mitarbeitenden bekannt machen
Medizinische Schulung	Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende zum Thema hitzebedingte Erkrankungen durchführen Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende zum Thema Anpassung von medikamentösen Therapien unter Hitzebedingungen durchführen
Technische Hitzeschutzmaßnahmen	Hitzerelevanter Ist-Bauzustand der Gebäude sowie auch der Umgebung (Begrünungskonzept) erfassen Überblickskonzept für Extremereignisse/Netze wie Stromkapazität ausfall prüfen bzw. entwickeln (Sicherstellung der Stromversorgung der Raumkühlanlagen prüfen) Sonnenschutzkonzept prüfen bzw. entwickeln (Außenbereiche/Innenbereiche - Zimmer) Kühle Zonen/Erholungsgebiete (Cooling zones) erfassen Kühlungs-/Klimatisierungskonzept unter Berücksichtigung der Krankenhaushygiene entwickeln (lang- und kurzfristige Maßnahmen für Patient*innen und Mitarbeitende) Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Innenräume messen und dokumentieren
Personalplanung	Ärztlichen und pflegerischen Personalbedarf bei Personalressourcenplanung für Maßnahmen in Warnstufe 1 und 2 berücksichtigen, Vertretungspersonal einrichten

16

Musterhitzeschutzplan für Krankenhäuser

2. Maßnahmen während der Sommermonate

Lagerung wärmeempfindlicher Medikamente und Materialien	Medikamente generell in verschaltbaren Räumen in Metallschränken aufbewahren, um die für die Lagerung angegebenen Temperaturbereiche einzuhalten Medikamentenkühlschränke sind mit Thermometern ausgestattet, es erfolgen regelmäßige, protokollierte Kontrollen der Kühlschranktemperaturen Die Versorgungslager für Materialien befinden sich in fensterlosen Räumen
Technik	Die Funktionsfähigkeit der Außen- und Innenjalousien sowie des Sonnenschutzes prüfen Temperaturentwicklung und Raumsituation überwachen
Behandlungspraxis	Bei Aufnahme und Visite: Individuelle Risiken der Patient:innen für hitzebedingte Gesundheitsbeeinträchtigung erfassen und in Behandlungsplanung integrieren
Arbeitsschutz	Bestehenden Regeln des Arbeitsschutzes einhalten (z.B. Senkung der Raumtemperatur, Temperatur angepasste Kleidung)

Musterhitzeschutzplan für Krankenhäuser

3. Maßnahmen bei Warnstufe 1

Temperaturreduktion im Haus und in den Räumen	Fenster und Verschattungen (z.B. Jalousien) am Tag geschlossen halten Zimmerlären nur bei geschlossenem und verschatteten Fenster zum Flur hin öffnen Nur nachts bzw. in den frühen Morgenstunden lüften Möglichkeit der Nutzung von Ventilatoren prüfen Warme produzierende Geräte in den Zimmern identifizieren und ggf. um- oder abstellen
Angepasste Getränkeversorgung	Ausreichend Getränke für Mitarbeitende und Patient:innen auf den Stationen zur Verfügung stellen Getränke in den Funktions- und Wartebereichen anbieten
Aufklärung	Patient:innen und Angehörige über prophylaktische Maßnahmen informieren
Behandlungspraxis	Vulnerable Patient:innen fokussiert betreuen (z.B. intensivere Beobachtung, Anpassung der Therapien) Vorhalten von einer ausreichend hohen Anzahl von therapeutischen Kühlungselementen wie Coolpads

Musterhitzeschutzplan für Krankenhäuser

4. Maßnahmen bei Warnstufe 2
wie Warnstufe 1, zusätzlich:

Ausreichende und angepasste Speise- und Getränkeversorgung	Patient:innen bekommen ganztägig Getränke entsprechend der erforderlichen Trinkmenge; im Tagesverlauf schenken die Mitarbeitenden darauf, dass diese auch getrunken werden Bei pflegebedürftigen Patient:innen einen Trinkplan anlegen und vermehrt Flüssigkeit und Elektrolyte anbieten Küche bietet vermehrt kühle, wasserreiche Speisen und Obst an
Angepasste medizinische Überwachung der Patient:innen	Gefährdete Patient:innen enghmaschiger auf hitzebedingte Symptome beobachten; Patient:innen in kühlere Zimmer verlegen
Personalplanung	Personal unterstützen (z.B. Verlängerung der Pausen, ggf. Verkürzung der Arbeitszeiten, Evaluation der elektiven Eingriffe)

